

УДК 372.3/4

Забугина Е.Г.

Научный руководитель: **Медведева Н.Г.**, канд. пед. наук
Курский государственный университет, г. Курск, Россия

РЕАЛИЗАЦИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ ЧЕРЕЗ НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы методического сопровождения краеведческого образования детей дошкольного возраста. Авторами подробно описываются настольно-печатные дидактические игры для дошкольников, разработанные на краеведческом материале Курского края. Представлены тексты краеведческой направленности, адаптированные для детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: дошкольное образование, краеведческое образование, региональный компонент образования, дидактическая игра, краеведческие тексты, дошкольная образовательная организация.

Реализация регионального компонента дошкольного образования на законодательном уровне закреплена в ФГОС ДОО. В этой связи огромное значение имеет методическая работа по краеведческому образованию детей дошкольного возраста:

– отбор и адаптация краеведческого материала для детей дошкольного возраста (ознакомление с историческим, культурным, национальным, географическим, природно-экологическим своеобразием родного региона);

– поиск наиболее эффективных педагогических средств реализации краеведческого образования, в частности дидактических игр для дошкольников (краеведческое лото, краеведческая маршрутная игра, краеведческая азбука, краеведческая игра «Поле чудес» и др.). Успех методической работы по краеведческому образованию детей дошкольного возраста может быть достигнут при следующих условиях:

– если сам педагог ДОО будет знать историю своего города или села, достопримечательности регионального значения, культурное наследие края;

– если воспитатель будет иметь высокую мотивацию в реализации краеведческого образования детей дошкольного возраста;

– если в арсенале работы педагога ДОО будут эффективные педагогические средства реализации краеведческого образования детей дошкольного возраста, в частности дидактические игры по краеведению [1, с. 67].

Однако названные выше аспекты слабо представлены в практике работы ДОО и требуют серьезного методического сопровождения. С 2019 г кафедра теории и методики дошкольного и начального образования реализует Региональный цифровой интерактивно-образовательный проект «Край родной, навек любимый», в рамках которого была разработана серия настольно-печатных дидактических игр по краеведению.

1. Настольно-печатная игра «Замочная скважина».

Цель: формировать представления о памятниках родного края, воспитывать интерес к родному краю.

Ход игры: воспитатель перекрывает фотографию листом, на котором изображена замочная скважина. Ребенку предлагается рассмотреть картинку с изображением памятника через отверстие, постепенно передвигая лист с замочной скважиной. Ребенок угадывает памятник, а воспитатель (впоследствии и сами дети) рассказывает об угаданном объекте.

Комплектность игры: памятник Г.В. Свиридову (1), памятник Юрию Никулину (2), памятник Е.И. Носову (3), памятник «Учительница первая моя» (4), мемориальный комплекс «Курская дуга», памятник Александру Невскому, памятник А.С. Пушкину, памятник танкистам-героям Курской битвы, памятник «Курская антоновка».

1

2

3

4

2. Настольно-печатная игра «Собери картинку».

Цель: развивать пространственно-логическое мышление детей, умение собирать целое из частей, закреплять знания об архитектуре родного края.

Ход игры: из разрезных картинок дети на скорость собирают изображение архитектурного здания, за что получают фишки «Знатоки-краеведы»; если ребенок смог вспомнить интересные сведения о собранном объекте, то он получает дополнительную фишку.

Комплектность игры: разрезные картинки с видами Драматического театра (1), Дома Советов (2), железнодорожного вокзала (3), Знаменского собора (4), кукольного театра, курского цирка, здания Дворянского собрания, картинной галереи им. А.А. Дейнека, краеведческого музея, Сергиево-Казанского кафедрального собора, Областного археологического музея, детского парка на ул. Перекальского, музея «Курский соловей».

1

2

3

4

3. Настольно-печатная игра «Третий лишний».

Цель: закреплять представления о природе родного края, развивать логическое мышление.

Ход игры: ведущий вставляет в окна дома карточки с изображениями животных, птиц или растений. Дети находят и исключают тех, которые не живут (не растут) в нашем крае, объясняют почему. Эта игра постоянно пополняется по мере накопления материала.

Комплектность игры: изображение дома с тремя кармашками в каждом ряду; карточки с птицами, животными и растениями, обитающими на территории Курской области (словоей (1), дрофа (2), кабан (3), лось (4) и др.); карточки с птицами, животными и растениями России и других стран.

4. Настольно-печатная игра «Доска почета».

Цель: закреплять представления о земляках, прославивших родной край, развивать связную речь.

Ход игры: из набора портретов земляков, прославивших Курский край, ребенку предлагается выбрать три, разместить их на «доске почета» и рассказать об известных людях (по желанию).

Комплектность игры: портреты Г.В. Свиридова (1), Е.И. Носова (2), Е. Благиной (3), Серафима Саровского (4), А.П. Гайдара, Н. Плевницкой, М.С. Щепкина, А.А. Дейнека, В.В. Алехина, А.А. Фета, А.Н. Уфимцева, К.Д. Воробьева, изображение «доски почета».

Кроме описанных выше, нами были изготовлены и другие дидактические настольно-печатные игры:

- краеведческое лото (современные и старинные виды улиц города Курска);
- краеведческая азбука (на каждую букву алфавита мы подобрали краеведческий объект – *соловей (С), яблоко (Я), железная руда (Ж), усадьба Мариьно (У)* – и оформили разрезные карточки с магнитным основанием);
- краеведческая маршрутная игра (по крупным рекам Курской области);
- краеведческое «Поле чудес» (по крупным городам Курской области).

В своей работе к настольно-печатным играм мы обращались не только на занятиях по познавательному, духовно-нравственному, социально-коммуникативному развитию дошкольников, но и в режимные моменты — свободное время для игр. Следуя принципу добровольности дидактической игры, мы старались не настаивать на том, чтобы дошкольники обязательно проводили свободное время в уголке краеведения. Дети самостоятельно обращались к материалам уголка, если видели новые, всегда яркие, эстетичные экспонаты (коробочки с играми, лэпбуки, альбомы, книги, наборы картинок или открыток, связанные с Курским краем).

В ходе разработки дидактических игр мы столкнулись со значительными трудностями, которые состояли в отборе краеведческих объектов для знакомства дошкольников и адаптации краеведческих текстов к возрастным возможностям детей подготовительной группы детского сада. Приведем примеры адаптированных краеведческих текстов для детей дошкольного возраста.

Георгий Васильевич Свиридов

Георгий Васильевич Свиридов – русский композитор, наш земляк, известный не только в нашей стране, но и во всем мире. Памятник композитору находится в центре города Курска – на улице Ленина. Место для памятника выбрано неслучайно: здесь когда-то стоял музыкальный техникум, в котором учился Георгий Васильевич. Композитор изображен сидящим, над ним возвышается изображение богини Музы – покровительницы музыки. В нашем городе ежегодно проводится международный музыкальный конкурс имени Георгия Васильевича Свиридова.

Александр Сергеевич Пушкин

Александр Сергеевич Пушкин — самый известный в мире русский поэт и писатель. Каждый ребенок знает сказки Александра Сергеевича Пушкина – «О рыбаке и рыбке», «О царе Салтане», «О попе и работнике его Балде». Памятник поэту стоит на Театральной площади перед входом в Драматический театр, который носит его имя. На высоком постаменте изображены герои произведений Александра Сергеевича Пушкина, которые вы прочитаете, когда станете взрослее. Куряне часто назначают место встречи у памятника поэту.

Антоновское яблоко

В самом центре города Курска на улице Ленина расположилась скульптура «Курская антоновка». Яблоки данного сорта отличаются удивительным вкусом и ароматом. Антоновские яблоки не перепутаешь ни с одним с другим. Существует легенда о том, что

яблоки названы антоновскими по имени работника Антона, который и вывел этот сорт яблок в одной из усадеб курского помещика. Антоновские яблоки поставлялись ко двору российских императоров. Сегодня антоновские яблоки являются настоящим символом Курского края.

Высота скульптуры «Курская антоновка» – 2 метра, вес – 150 килограммов. Скульптура установлена напротив Воскресенско-Ильинского храма, прихожанином которого был маленький Серафим Саровский.

Знаменский собор

Знаменский собор – самое величественное здание города Курска светло-бирюзового цвета. Возраст собора – почти 200 лет, высота – около 50 метров. Храм был построен на пожертвования прихожан в честь иконы «Знамение», которая была найдена на курской земле у корня дерева. По всему миру курская икона «Знамение» известна своей исцеляющей силой.

Каждый турист, уезжая из Курска, увозит с собой открытку или магнит с изображением Знаменского собора.

Железнодорожный вокзал

Современное здание железнодорожного вокзала возводилось целых 6 лет после самой страшной для нашей страны Великой Отечественной войны. В войну курский вокзал был полностью разрушен. Кстати сказать, тогда он находился на месте, где сейчас стоит курский цирк, и назывался «Ямской вокзал». Железнодорожные рельсы проходили прямо по центральным улицам нашего города.

Здание запоминается благодаря насыщенным красно-белым тонам и скульптурам на стенах в честь героев Курской битвы – простых солдат, рабочих и крестьян, которые отдали все свои силы для победы в Великой Отечественной войне.

Железная дорога и сейчас разделяет наш город на две неравные половины – та, которая находится за вокзалом, – значительно меньше.

Археологический музей

Музей археологии расположен в здании на улице Пионеров, которое очень похоже на русский терем. Зданию более 200 лет. Предметы, которые хранятся в музее, рассказывают об истории Курска. Здесь мы увидим посуду, оружие, монеты, украшения, старинные костюмы. Всеми этими предметами когда-то давно пользовались люди, проживавшие на курских землях.

Фатеж

Этот город был основан более 300 лет назад на берегу реки Усожи. В начале 20 века в нем работал известный на весь мир хирург, священник В.Ф. Войно-Ясенецкий. Город – родина композитора Г.В. Свиридова.

Рыльск

Ученые предполагают, что свое название этот город получил от реки Рыло, воеводами в котором служили прадеды русского писателя И.С. Тургенева. Гости города в его окрестностях могут восхититься особняками купцов Шелеховых и усадьбой Марьино.

Суджа

Небольшой город на юге Курской области. Его название в переводе означает «водное место». Город известен коврами ручной работы с яркими цветами на черном поле и производством особой глиняной игрушки – свистулек теплого, красно-коричневого цвета с процарапанными узорами.

Литература

1. Цукерман Г.П. Краеведческий материал: работа с дошкольниками. Томск: Букинист, 2013. 132 с.

© Забугина Е.Г., Медведева Н.Г., 2021